

OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Najimidinova Nafisaxon Ismoiljonovna

Chirchiq shahri 9-maktab ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897712>

Nutq "turli kontekstlarda og'zaki va og'zaki bo'lmagan belgilar yordamida ma'no yaratish va almashish jarayonidir. Nutq ikkinchi tilni o'rganish va o'rgatishning muhim qismidir. Uning ahamiyatiga qaramay, ko'p yillar davomida nutqni o'rgatish yetarli darajada baholanmagan va ingliz tili o'qituvchilari gapirish ko'nikmasini mashqlarni takrorlash yoki dialoglarni yodlash kabi usullar orqali o'rgatishda davom etishgan. Biroq, bugungi kunda har qanday tilni o'qirish maqsadi o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini oshirishni talab qiladi, chunki faqat shu tarzda talabalar o'z fikrlarini ifoda etishlari va har bir kommunikativ vaziyatda ijtimoiy va madaniy qoidalarga mos ravishda muloqotga kirishishlari mumkin. Ikkinchi tilni o'rganuvchilarga eng yaxshi tarzda gapirishni o'rgatish maqsadida quyida og'zaki tilni o'rgatuvchi o'qituvchilar uchun takliflar bilan birga ingliz tili darslarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi nutqiy faoliyatlar taqdim etiladi

"Gapirish ko'nikmasini shakllantirish" deganda ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganuvchilarni quyidagilarga o'rgatish tushuniladi: Ingliz tilida nutq tovushlari va tovush naqshlarini yarating, so'z va gap urg'usi, intonatsiya naqshlari va ikkinchi til ritmidan foydalaning. To'g'ri ijtimoiy muhit, auditoriya, vaziyat va mavzuga muvofiq mos so'z va jumalarni tanlang. O'quvchilarning fikrlarini mazmunli va mantiqiy ketma-ketlikda tartibga soling. Tildan qadriyatlar va mulohazalarni ifodalash vositasi sifatida foydalaning. Tilni tez va ishonchli tarzda bir necha g'ayritabiiy pauzalar bilan ishlating, bu ravonlik (fluency) deb ataladi.

Hozirda ko'plab tilshunoslik va ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgatuvchi o'qituvchilarining ta'kidlashlaricha talabalar ikkinchi tilda gapirishni "o'zaro ta'sir qilish" orqali o'rganishadi. Kommunikativ tilni o'rgatish va hamkorlikda faoliyat olib borish bu maqsad tomon eltuvchi eng samarali yo'l hisoblanadi. Gapirish ko'nikmasini shakllantirish real hayotiy vaziyatlarga asoslanadi. Ushbu usulni ingliz tilidarslarida qo'llash orqali talabalar bir-birlari bilan maqsadlimuloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xulosa qilib aytganda, ingliz tili o'qituvchilari o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga yordam beradigan kundalik muloqot, samarali mashg'ulotlarva mazmunli vazifalarni bajaradigan sinf muhitini yaratishlari zarur. Bu esa talabalarning maqsadga erishish uchun vazifalarni guruhlarda bajarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Bola nutqini rivojlantirish bu eng avvalo, egallash uchun til qobiliyatini shakllantirishni talab qiluvchi muloqot shakllarini rivojlantiruvchi demakdir.

Ilmiy tadqiqotlar va yo'nalishlar tahlili maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining turli tomonlarini rivojlantirish xususiyatlari hamda ularning ilmiy adabiyotda o'rganilganlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalalarini tadqiq etish O'zbekiston Respublikasida o'tgan asrning 50-yillarida boshlangan. Maktabgacha ta'lim sohasidagi birinchi fan nomzodi A.V. Nikolskaya mahalliy millat bolalariga rus tilini o'qitish zarurligi masalasini ko'tarib chiqdi. U tomonidan o'tkazilgan sinov tadqiqotlari (1958-60 yillar) natijasida maktabgacha katta yoshli o'zbek bolalariga ruscha og'zaki nutqni o'rgatish metodikasining asosiy mazmuni belgilangan va uning asosiy masalalari ishlab chiqilgan.

XX asrning 70-yillarida A.V. Nikolskayaning ilmiy rahbarligi ostida E.M. Razbaeva tomonidan maktabgacha yoshdagi katta bolalarda o'qilgan asarlar asosida kattalar mehnatiga hurmatni tarbiyalash bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. S.O. G'ozieva tomonidan (E.M. Razbaevaning ilmiy rahbarligi ostida) maktabgacha katta yoshdagi bolalarda o'zbek xalq og'zaki ijodidan (xalq ertaklari, o'yinlar) foydalanish asosida atrofdagilarga adolatli munosabatda bo'lishni shakllantirish masalalari tadqiq qilindi.

1979-yildan boshlab to bugungi kungacha maktabgacha yoshdagi bolalarga ona tili va o'zga tilni (rus, o'zbek) o'qitish muammosi O'zbekiston olimlari, metodistlari, psixologlarining tadqiqot obekti hisoblanadi (F.R. Qodirova, R.M. Qodirova, G.X. Jumasheva, D.R. Babaeva, D. Abdurahimova, L.R. Mirjalilova, N.Sh. Nurmuhammedova va boshq.).

Barcha tadqiqotchilar bola nutqini va uning rivojlanishini alohida ajratilgan holda emas, balki katta yoshli kishining bolaga pedagogik ta'siri bilan o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqadilar. Ushbu yondashuv o'rinlidir, zero fandagi zamonaviy tadqiqotlar nutqni o'zlashtirish va ijtimoiy o'zaro hamkorlik – o'zaro bog'liq jarayonlardir, nutqni rivojlantirish esa – ijodiy jarayon, biroq u stixiyali jarayon emas, degan fikrga asoslanadi.

Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni so'zli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va o'zlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo'l ochadi. Umuman shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish, fikrlash va boshq.) ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o'rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala, ushbu holat shiddat bilan, sakrash tarzida ro'y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarda nutq rivojlanishini rag'batlantiruvchi yoki unga to'sqinlik qiluvchi kuchlarni aniqlash ushbu jarayonga aniq maqsadni ko'zlagan holda pedagogik ta'sir ko'rsatishni tashkil etish kalitidir.

V.I. Loginova, Y.S. Lyaxovskaya, V.V. Gerbova, Ye.M. Strunina va boshqalarning tadqiqotlarida bolalar ona tili leksikasini o'zlashtirib olishlarining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning lug'atni o'zlashtirishlarida ikki jihat ajratib ko'rsatilgan: atrofdagi olam lug'atini (so'z boyligini) anglash bilan birgalikda rivojlantirish; lug'atni til birligi sifatida o'zlashtirish. Ular predmetli aloqalar va munosabatlar mantig'ida ham, til mantig'i borasida ham so'z ustida ishlash zarurligini isbotlab berishgan.

Nutqni egallab olishning eng muhim bosqichlari maktabgacha yoshga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqqan holda, hozirgi paytda nutqni rivojlantirishdagi ayrim bosqichlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olimlar nutqqacha bo'lgan bosqich muhim rol o'ynashini tushunib yetib, uni batafsil tahlil qilmoqdalar.

References:

1. Madiyarov I. Tez aytish va topishmoqlar – nutq o'stirishda o'rni. "O'zbek tili va adabiyoti ta'limi" ilmiy jurnali. 2019. -B. 59.
2. Leontyeva N. N. Semantika svyaznogo teksta i yedinitsi informatsionnogo analiza //

Nauchno-texnicheskaya informatsiya, seriya 2. - M.,1981. - № 1.

3. Никольская, А.В. Гендерные особенности социальной перцепции в городских семьях, владеющих собаками: социальные проблемы и возможные решения / А.В.Никольская// Вестник университета (Костромской Государственный университет), Кострома, 2008, С. 63-69. (0,3 п.л.).